

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Badiiy adabiyot, ijodiy jarayonlarga qiziqtirish orqali ijtimoiy ximoyaga muhtoj ,tarbiyasi ogir bolalarning manaviy ruhiy xolatini yaxshilash

Ro'zimatova Shahloxon Tohirovna

Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani 2-umumiy o'rta ta'lim maktabi. Ijodiy-madaniy masalalar bo'yicha targ'ibotchi

Annotatsiya: Ushbu maqolada badiiy adabiyot, ijodiy jarayonlarga qiziqtirish orqali ijtimoiy ximoyaga muhtoj ,tarbiyasi ogir bolalarning manaviy ruhiy xolatini yaxshilash haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar, badiiy adabiyot, korreksiya, adabiy faoliyat mashg'ulotlari, kuzatish ko'nikmasi.

Badiiy adabiyot hayot haqiqatini jonli va jozibali tasvirlab beradi. Adabiyotning vazifalari turli- tumandir. Biroq o'zaro kuchli aloqada bo'lgan asosiy vazifasi tarbiyaviy, estetik, ma'rifiy yo'nalishlarda namoyon bo'ladi. Badiiy adabiyotning tarbiyaviy vazifasi deyilganda har bir asarda bevosita yoki bilvosita o'z ifodasini topajak axloqiy va u bilan aloqador xislatlarning kitobxon ma'naviy dunyosini shakllantirishga ko'rsatajak ta'siri nazarda tutiladi. Lekin axloq masalasining adabiyotdagi vazifasini faqat pand- nasihatdan iborat deb tushinmaslik kerak. Bu o'rinda u kitobxonni insonparvarlik, vatanparvarlik, millatparvarlik, adolat ruhida tarbiyalash kabi vazifalarni ham nazarda tutadi. hissiyot va ryhiyatni tarbiyalash bilan bir qatorda kitobxon idroki, dunyoqarashi, tafakkurini o'stirish, ijtimoiy turmush, jamiyat, inson va uning qalbidagi xohish, ziddiyat, intilishlarga doir

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

bilimlarni chuqurlashtirish hamda yangicha shuuriy izlanishlarni uyg'otish ham muhmdir. Bularning uzviy yaxlitlikda amalga oshiriluvda badiiy adabiyotning ma'rifiy vazifasi namoyon bo'ladi. Adabiyotning bosh vazifasi esa inson qalbida ezgulikka muhabbat, yiovuzlikka nafratni uyg'oyishga qaratilgan.

Badiiy adabiyot, ijodiy jarayonlarga qiziqtirish orqali ijtimoiy ximoyaga muhtoj ,tarbiyasi ogir bolalarning manaviy ruhiy xolatini yaxshilashda ushbu fanlarni o'qitish ham samarali ta'sir ko'rsatadi.

Badiiy asarda ijtimoiy muhit va bola ruhiyati haqida ham aytib o'tadigon bo'lsak: Inson ruhiyati tasvirlanar ekan, uni shakllantiruvchi, yuzaga chiqaruvchi asosiy vosita jamiyat, ijtimoiy muhit ekanligi ma'lum. O'smir shaxsi ijtimoiy munosabatlar mahsulidir, buning sababi, u doimo inson davrasida, ular bilan o'zaro ta'sir doirasida bo'ladi. Shunday ekan, uning hissiy va aqliy rivojlanishida ijtimoiy muhit katta o'rin tutadi.

Ijtimoiy muhitning bola ruhiyatiga ta'siri masalasi X. To'xtaboyevning "Mungli ko'zlar" romanida yaqqol namoyon bo'ladi. Bu asar qahramonlari adibning barcha qahramonlaridan tubdan farq qiladi. Sababi, adib yaratgan bolalar obrazlarining ko'pchiligi go'iroq, ko'pincha yo ochlikdan qiynalgan, yo maktab direktori va o'qituvchilaridan dakki eshitib yuruvchi, sodda qishloq bolalari edi. Ammo "Mungli ko'zlar"dagi bolalar hech qanday muhtojlik bilmagan, erka va arzanda bolalar, roman qahramonlari katta shaharda, dang'illama koshonada yashaydilar. Ular boy ota-onalarining erkalari. Bu uyda hamma narsa muhayyo, ota-onaning qo'li uzun, maktab direktoridan tortib, barcha tanish-bilishlarigacha ularga qulluq qiladi. Bolalar tabiatiga ham bu holat ta'sir etmay qolmagan. Bolalar ruhiyatida

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

kibr bo‘y ko‘rsatib borardi: “...Ochig‘ini aytsam, Ilhom, Manzura singari a‘lochilarni, a‘lochiligi, hurmati mendan baland bo‘lgani uchun ko‘nglim uncha xushlamaydi. Ichi qoralikdanmi, hasaddanmi, ishqilib, yoqtirmayman-da. Lekin ulardan ustun kelishning, hurmat qozonishning boshqacha yo‘llarini ham bilardim. Biz boy, juda ham badavlat yashardik... Tug‘ilgan kunlarni nishonlaganimizda... sho‘ring qurg‘ur a‘lochilarning ta‘zirini berib qo‘yaman. Biri kitob, boshqasi bir so‘m yigirma tiyinlik sassiq atir ko‘tarib boradi. Men bo‘lsam sovg‘aning eng kattasini qilaman. Hammasining ko‘zi o‘ynab ketadi...”. Psixologlarning aytishicha, dastlab bolaning ongi toza oq qog‘oz singari bo‘ladi va unga qanday chiziq tortsangiz o‘sha chiziqlar saqlanib qoladi. Shuning uchun ham bola tarbiyasi haqida Sharqda bejiz oila birlamchi, deb ko‘rsatilmagan.

Qizig‘i shundaki, hamma narsa muhayyo bo‘lgan bu oilada nimadir yetishmasdi. Sababi bu xonadonda o‘yin-kulgi, hazil-huzul, erkinlik, tabiiyligi samimiylik tanqis. Kattalar o‘z olamida yashaydi. Zafar, uning ukalari ota-onaga erkalanishni, ular bilan samimiy munosabatda bo‘lishni istaydilar. Lekin boyvachcha ota, boyvuchcha ona bola oldidagi burchini yedirib-ichirishda, kiyintirishda deb anglaydilar.

“Mungli ko‘zlar”da Xudoyberdi To‘xtaboyev bir koshona sirini fosh qiladi. Zafarlar oilasi birdan tanazzulga uchraydi: ota pora bilan qo‘lga tushadi, noqonuniy savdo bilan shug‘ullanuvchi tillafurush onaning jinoyatlari fosh bo‘la boshlaydi. Ro‘y bergan falokat erka farzandlarni hang-mang qilib qo‘ydi. Akbar xonasiga qamalib, indamas bo‘lib qoldi, Zafar dam xolasi, dam pochchasi bilan hali u mahkamaga, hali bu idoraga tanda qo‘ydi. Zafar o‘zi bilan o‘zi bo‘lib qoldi. Nigora e‘tiborsiz qolib ketdi. Fojea chuqurlashdi: ona qamoqxonada vafot etdi.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Bolalar go‘yo osmondan yerga quladilar: qon qaqshab, yetim bo‘lib qoldilar.

Bularning barchasi bolalar ruhiga ta‘sir etmasdan qolmadi. Dastlab, fojealar boshlanmasdan oldin oilada ikki xil muhitdan nafas olgan bolalar borligiga ishora qilinadi. Bular: Zafar va akasi Akbar, Zafar boy ota-ona bilan faxrlanib yuruvchi takabburroq bola. Akbar esa, o‘zi nogiron, ammo qalbi butun bola edi. Buning sababi u ustozlari Ataullo Isayevichdan juda ko‘p narsani – o‘z oilasidan topa olmagan xotirjamlikni o‘rganar edi.

Bolalar bir ota-onaning farzandi bo‘lsa-da, ikki dunyoqarash, ikki xil tushunchalar asosida tarbiya topadi. Ularning qarashlarida o‘zini haq deb hisoblashlari ko‘rinib turibdi. Aka ham, uka ham o‘zicha ota-onasini yaxshi ko‘radi. Lekin bu muhabbat orasida farqni keltirib chiqargan muhit ularning tez-tez ziddiyatli bahslashuviga olib keladi. Zafar – boy ota-ona muhitida ulg‘aydi, ularning tarbiyasini oldi va dunyoning mazmuni boylilikda, degan tushuncha miyasiga singib bora boshladi. U ota-onasini sevadi, ammo, ota-onasini qanday bo‘lsa shundayligicha, poraxo‘rmi, chayqovchimi, bundan qat‘iy nazar ularni haq deb biladi va ayni shu masalada akasi bilan kelisha olmaydi. Akaning fikrlari unda g‘azab uyg‘otadi. Akani oqibatsiz, ota-ona qadrini bilmaydigan, yoki kitob o‘qiyverib “sal g‘alatiroq” bo‘lib qolgan, deb hisoblaydi. Aka o‘zicha haq. U ustozlari, o‘qigan ko‘plab kitoblari ta‘sirida dunyoni boshqacha anglaydi. U ham ota-onasini yaxshi ko‘radi. Ammo bolaga ota-onasi noto‘g‘ri ish qilayotgani va buning oqibati yomon bo‘lishi mumkinligi tinchlik bermaydi. Akbar ajoyib rassom, uning ijodkor va nozik qalbi haqiqat torlarini doimo chertib turadi. U hammasi boshqacha bo‘lishini istaydi. Otasining pora olib gunohga botishi, onasi noqonuniy savdo bilan shug‘ullanib, jinoyatga qo‘l urishi uni qo‘rqitadi. Bir kun kelib bu ishlarning oqibati u kutgan

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peectp:1070589>

fojealarni boshlab kelishidan qoʻrqib yashaydi. Oqibatda, oʻzi ham anglamagan holda, yaʼni ota-onasini xavfdan ogohlantirish maqsadida ularning ustidan yuqoriga yozib yuboradi. U bularning oqibati dahshat va fojea bilan yakun topishini oʻylab koʻrmagan edi. U shunchaki, oʻz haqiqatini anglatmoqchi, ota-onasini kelishi mumkin boʻlgan xavfdan ogoh qilmoqchi edi. Ammo fojea shiddat bilan yuz berdi. Otani uzoq yil qamoqqa, onani boqiy dunyoga ketishiga sabab boʻlgan ishlar farzandlarni dovdiratib qoʻydi. Ayniqsa, bu zarba Akbarga hammadan yomonroq taʼsir qildi. U shunchaki, muhitni oʻzgartirmoqchi edi. Ha, muhit butunlay oʻzgardi. Ular otadan, onadan, oilaviy doʻstlardan, molidunyolaridan, huzur-halovatlaridan, boringki, boy ota-ona nimalarni ularga bergan boʻlsa, hammasidan ayrilishdi. Endi ular butunlay yolgʻiz va kimsasiz qolishdi. Bu ziddiyatni oʻsmir ruhi koʻtarolmaydi. Uning ruhiyatida sinish yuz beradi, natijada bola oʻzini yoqib yuboradi. Bola psixologik tragizmi shu shaklda yuz beradi.

Zafar psixologiyasi biroz boshqacha talqin etiladi. Toʻgʻri, unga ham yuz bergan hodisalar taʼsir etmay qolmaydi. Ammo bu bolaning ruhiyatida dinamik oʻzgarishlar hosil boʻladi. Bu oʻzgarishlar ruhiy sinish va oʻzga odamlar bilan muloqotda boʻlgani natijasida yuzaga keladi.

Birinchi. Zafar Ataullo muallim uyiga kirib boradi va u yerda oʻziga tengdosh bolalarning turli hunar bilan mashgʻul boʻlib oʻtirganlarini koʻradi. Ular chizgan goʻzal suratlar, oʻz qoʻllari bilan yogʻochdan yasagan chiroyli, oppoq kaptarlar bolaning qalbida havas, orzu, zavq uygʻotadiki, u bunday tuygʻularni boy ota-onasi tayyorlab bergan sharoitda sira his qilmagan edi. Bu yerdagi erkin va samimiy muhit bolani oʻziga torta boshlaydi. Natijada psixik oʻzgarishning birinchi belgilari namoyon boʻldi.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan quramiz. – T.: O‘zbekiston, 2017.
2. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. /1-jild/ –T.: O‘zbekiston NMIU, 2017. 592-b.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-iyundagi “Oliy ta’lim muassalarida ta’lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF- 4947-son Farmoni. // O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami. 2017- yil, 6-son, 70-modda.

